

Низомиддин Кулдашев Ахмадалиевич,

Старший преподаватель ФарДУ

Ситорабону Ахмаджонова Акрамали кизи

студентка ФарДУ

Аннотация В данной статье рассматривается сохранение языка каждого народа в чистом состоянии, рассмотрение чистоты языка как особой ценности, борьба с неологизмом и новыми словами из иностранных языков, защита от прямого проникновения новых форм, различных нестандартизированных лексико-грамматических элементов. . Автор подробно останавливается на месте рекламных текстов сегодня и их влиянии на лексику узбекского языка.

Основные слова и словосочетания: пуризм, чистота языка, афтоба, убавка, неологизм, вульгаризм, орфоэпия.

Попытки придать узбекскому языку статус государственного начались в 80-х годах 20 века. К 1988 году ряд наших ученых и интеллектуалов приложили немало усилий, чтобы овладеть нашим языком. Они высказались в прессе со своими мыслями о восстановлении нашего языка. Наконец, 21 октября 1989 года был принят Закон «О государственном языке». Сегодня население Земли составляет около 8 миллиардов человек, и они говорят более чем на 6000 языках. Лишь около 100 из этих языков имеют статус государственного.¹ Наличие среди них узбекского как государственного, безусловно, свидетельствует о престижности нашего языка.

Можно с гордостью сказать, что когда человек рождается, он чувствует, что такое язык его матери. Через этот язык выходят его первые слова и мысли.

¹ <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/advisory/72>

В последние годы нас радует внимание нашего Президента к родному языку, его развитию, принимаемые Президентом решения по серьезным вопросам, связанным с ведением работы на родном языке в государственных учреждениях.

Также был подписан Указ Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2019 года № ПФ-5850 «О мерах по коренному повышению престижа и положения узбекского языка как государственного»². Настоящий Указ 2020 года является Концепцией развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2030-х годах (далее – Концепция), для достижения полного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах общественно-политической жизни нашей страны; дальнейшее совершенствование системы преподавания государственного языка в организациях образования, повышение его престижа как языка науки; поддержание чистоты государственного языка, его обогащение и повышение речевой культуры населения; обеспечение активной интеграции государственного языка в современные информационные технологии и коммуникации; повышение позиции и престижа государственного языка на международном уровне, развитие связей зарубежного сотрудничества в этой связи; В целях развития языков всех национальностей и народов, проживающих в нашей стране, данный Указ подписан в целях создания им широких и равных возможностей и благоприятных условий для изучения государственного языка.

В частности, 20 октября 2020 года Президент подписал Указ № ПФ-6084 «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в нашей стране»³. Этим Указом коренным образом повысился престиж узбекского языка в общественной жизни нашего народа и на международном уровне, он способствует воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма, верности национальным традициям и ценностям, обеспечить

² Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5850 от 21 октября 2019 года «О мерах по коренному повышению престижа и статуса узбекского языка как государственного»

³ Постановление № ПФ-6084 о мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в нашей стране от 20 октября 2020 года.

успешное внедрение государственного языка в нашей стране, для сохранения и развития языков наций и народов Узбекистана. Мы в очередной раз обрадовались таким идеям, как создание условий для изучения узбекского языка как языка, определение стратегических целей, приоритетов, выдвинуты задачи развития узбекского языка и языковой политики.

Чтобы люди могли понять историю, культуру и меньшинство народа страны очень важно тщательно организовать язык страны и содержать его в чистоте, но по мере развития общества и взаимодействия людей становится трудно поддерживать язык в чистом виде. Махмуд Кошгари говорит об этом: "Самый точный и ясный язык — это язык людей, знающих только этот язык, не смешавшихся с персами и которым не с кем ходить в города и из городов. ...говорит, что может быть коррупция на языке тех, кто настраивается на два языка и тех, кто ездит в другие города"⁴. Таким образом, изучение языка может быть как полезным, так и вредным. Безусловно, одной из основных причин нарушения речи является знание языка, отличного от родного. Знать иностранный язык — значит использовать в речи только одно или два слова, не умея их организовать, потому что сегодня не только молодежь, но и пожилые люди становятся все более и более незнакомыми со словами на иностранном языке. В такой ситуации рождается движение за сохранение чистоты языка, национальности и литературных норм, то есть пуризм.

Термин пуризм объясняется в лингвистических словарях следующим образом:

1. Стремиться оградить литературный язык от сокращений, неологизмов и вульгаризмов, взятых из других языков. В докладе в качестве определяющего правила выдвигается принцип минимального различия терминологии национальных языков, поскольку принцип максимального различия приводит к неизбежному пуризму.

⁴ Махмуд Кашгари. Словарь турецких слов / Перевод. С. Муталибов. 3 тома. Том 1. Ташкент: МУМТОЗ СОЗ, 2016.

2. Пуризм ⁵- латинское *purus pure*, попытка сохранить чистоту языка, противопоставить введение слов из иностранных языков любым происходящим в нем нововведениям.

Поэтому пуризм означает сохранение языка каждого народа в чистоте, рассмотрение чистоты языка как особой ценности, борьба с неологизмом и новыми словами из иностранных языков, ограждение от прямого введения новых форм, различных нестандартизированных лексических и грамматических элементов.

В частности, М. Кошгари ⁶описывает два типа отношения к иностранным словам: 1. Слова, введенные с помощью орудий и предметов. Вводились слова с названиями разной одежды, названиями продуктов питания, названиями лекарств. Полное и совершенное объяснение этих терминов дал М. Кошгари в своей небольшой работе. 2. Замена слов в языке другим словом. Это он считает вредным. Например, он решительно осуждает случаи, когда огузы употребляют персидское слово «афтоба» вместо слов «козай» и «кумгон». Другими словами, в нашем языке есть альтернатива такому слову, но если мы назовем его иностранным словом, это нанесет ущерб чистоте нашего языка, и постепенно иностранные слова покроют наш язык и заставят нас потерять свой национальный язык.

Даже сегодня такие слова не популярны. В частности, даже в простых рекламных текстах увеличивается количество слов, наносящих ущерб чистоте нашего языка, то есть утрачивающих пуризм. Мы должны начать наше восхождение с самых маленьких вещей.

В частности, мы должны найти в нашем языке альтернативу иностранным словам, вошедшим в нашу страну, и использовать эту альтернативу. В таком случае мы сможем сохранять чистоту нашего языка. То есть мы бы спасли нашу страну от одной глобальной проблемы.

⁵ Толковый словарь узбекского языка, том 3. - Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2007.

⁶ Махмуд Кашгари. Словарь турецких слов / Перевод. С. Муталибов. 3 тома. Том 2. Ташкент: МУМТОЗ СОЗ, 2016.

В частности, «Хэштег»⁷, который часто встречается в рекламных текстах, означает слово или фразу, которая стоит перед символом, который классифицирует или категоризирует текст. Вместо слова «Мастерклас» мастер клас-мастер клас (с англ. языка), как приблизительная альтернатива в узбекском языке используется слово «Махарат дарси», «Тренировка» - игра, общение, беседа, упражнение и тренировка. представляет собой значение организации деятельности в форме занятий, вместо слова «Машгулот» как приблизительную альтернативу в узбекском языке, «Магазин» как приблизительную альтернативу в узбекском языке слово «дўкон», вместо слова «репетитор» "в качестве приблизительной альтернативы в узбекском языке слово "Мураббий" в качестве приблизительной альтернативы в узбекском языке, вместо слова "Сайт" в качестве приблизительной альтернативы в узбекском языке "Страница" вместо слова "Гонец" в качестве приблизительной альтернативы на узбекском языке в качестве приблизительной альтернативы на узбекском языке использовать слово «Информатор», вместо слова «Соцсеть» в качестве приблизительной альтернативы на узбекском языке использовать слово «Ижтимоий тармоқ», вместо слова «Вызов» в качестве примерный вариант на узбекском языке, использовать слово «Занджир», вместо слова «Скриншот» в качестве примерного варианта на узбекском языке, использовать слово «Экран тасвири» в качестве примерного варианта на узбекском языке, вместо него «Стандартный» слова в качестве приблизительной альтернативы в узбекском языке мы можем использовать такие слова, как «Қолиб ва мейор».

Подробно рассмотрена ежеквартальная сессия районного Совета народных депутатов по вопросам реализации законодательства о государственном языке Республики Узбекистан.

Словом, пуризм — это не только сохранение чистоты национального языка и отношение к чистоте языка как к особой ценности, борьба с неологизмом и новыми словами из иностранных языков, но и принятие новых форм, различных

⁷ Постановление Кабинета Министров № 434 от 27 мая 2019 г.

нестандартных лексических и грамматических элементов в языке ,необходимо понимать как попытку использовать альтернативы в национальном языке.

Used literature:

1. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
2. Mirzayeva, D. (2021). PROVERBS AND SAYINGS AS A PRODUCT OF THE NATION'S COGNITIVE THINKING. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference* (Vol. 1, No. 2).
3. Мирзаева, Д. И. (2017). АНАЛИЗ ДИСКУРСА УЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 73-75.
4. Mirzayeva, D. (2019). THE CONCEPT OF" FRIENDSHIP" IN UZBEK AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURE. *Мировая наука*, (11), 29-32.
5. Mirzaeva, D. I. (2020). THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 245-251.
6. Farxod-qizi, V. D., & Dilshoda, M. (2022). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA" OVQAT" SEMASINING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 662-664.
7. Mirzayeva, D. (2019). PROVERB AS A KIND OF PAREMIOLOGICAL FUND AND AS AN OBJECT OF LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL RESEARCH. *Мировая наука*, (11), 33-36.
8. Mirzaeva, D. (2021). THE ROLE OF PAREMIA IN THE SYSTEM OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).

9. Mirzayeva, D. (2021). PROVERBS AND SAYINGS AS A PRODUCT OF THE NATION'S COGNITIVE THINKING. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference* (Vol. 1, No. 2). Ismoilova, S., & Xalilova, G. (2022). RESEARCH ON THE ISSUE OF QUESTIONS IN LINGUISTICS. *Development and innovations in science*, 1(1), 17-19.
10. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
11. Ismoilova, S., & Xalilova, G. (2022). RESEARCH ON THE ISSUE OF QUESTIONS IN LINGUISTICS. *Development and innovations in science*, 1(1), 17-19.